

УДК 796/799

КРОССФИТ - КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

КУЗЬМЕНКО ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ

магистр, старший преподаватель кафедры «Физическая культура и спорт» Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева. Петропавловск, Казахстан

КОЛМАКОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

магистр, старший преподаватель кафедры «Физическая культура и спорт», Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева. Петропавловск, Казахстан

НУСУПОВ МАКСАТ ТУГАНБАЕВИЧ

Начальник кафедры «Физической подготовки и спорта» Академия Национальной гвардии Республики Казахстан, полковник, магистр. Петропавловск, Казахстан

***Аннотация:** статья посвящена изучению такого популярного направления совершенствования физического воспитания в высшей школе, как кроссфит. Обоснована потребность в развитии инновационных физкультурно - оздоровительных технологий в высших учебных заведениях, в т.ч., развития программ физической подготовки по системе кроссфит в образовательных учреждениях. Статья содержит практические рекомендации по структуре занятий для юношей и девушек, базовые упражнения кроссфита, особенности адаптации методики в условиях низкого уровня физической подготовленности студенческой молодёжи. Проводится анализ плюсов и минусов данной тренировки в процессе оздоровления студентов.*

***Ключевые слова:** Физическая культура, занятие спортом, кроссфит, физического воспитания, спорт, студент, образование, тренировка, упражнения.*

Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни студентов, способствуя не только физическому развитию, но и формированию здорового образа жизни. Кроссфит, как высокоинтенсивная тренировка, набирает популярность и привлекает внимание молодежи. Целью данной статьи является анализ кроссфита как средства развития физических качеств студентов.

На сегодняшний день современная система высшего образования переживает сложный процесс реформирования. Это проявляется в серьёзных изменениях в области содержания педагогического процесса, оптимизации организационно-управленческих структур, постоянном поиске наиболее эффективных форм и методов организации учебной и методической работы, соответствующих современным требованиям к профессиональному уровню специалиста в области высшего образования.

В исследованиях ряда авторов делается акцент на то, что образовательная часть задачи процесса физического воспитания предполагает совершенствование двигательных качеств в избранном виде деятельности (виде спорта, комплексе каких-то двигательных действий, упражнений). Оздоровительная задача направлена на сохранение и укрепление при этом здоровья. Воспитательная задача способствует формированию нравственных убеждений и правил поведения. В целом же, данные задачи указывают на подготовку человека к жизни.

В настоящее время занятие спортом набирает популярность среди молодежи, в том числе студентов, обучающихся в высших профессиональных учреждениях. Стоит уделять особое внимание дисциплине «Физическая культура» и делать ее не только полезной, но и интересной для студентов.

В большинстве высших учебных заведений занятия по физической культуре проводятся по различным видам, таким как волейбол, легкая атлетика, лыжный спорт, борьба, футбол, баскетбол, плавание, бадминтон и так далее: то есть студенты занимаются тем, что им наиболее интересно. Это дает некие гарантии учебному заведению, что обучающиеся будут постоянно посещать занятия по физической культуре. Но, если в ВУЗе такая система не организована, у обучающихся может пропасть желание посещать уроки. Для эффективной организации занятий необходимо разрабатывать и вводить различные новые формы проведения занятия физической культуры. Также необходимо определить механизмы мотивации обучающихся, которые удовлетворяли как студентов, так и преподавателей.

Существуют различные контрольные нормативы по физической культуре, которые обучающиеся должны уметь выполнять. Например, юноши 1-2 курса должны подтягиваться на перекладине 8-15 раз.

Данное упражнение некоторые студенты выполнить не могут в силу своих природных особенностей. Вследствие чего, у студента может пропасть интерес как к различным упражнениям, так и к физической культуре в целом. Поэтому, стоит рассмотреть индивидуальный подход к проведению физических занятий, в частности, возможно ввести в программу обучения студентов различные фитнес-тренировки, которые учитывали бы природные способности каждого обучающегося.

Фитнес-тренировки – это такой вид физических нагрузок, при которых происходит укрепление мышц, корректировка проблемных частей тела и избавление от лишнего веса, то есть, поддержания здоровья и физической формы обучающихся. Занятия такого вида привлекательны для молодежи, так как в комплексе упражнения, которые под силу выполнить индивидуально каждому (не зависимо от уровня подготовленности), также в процессе их выполнения улучшается физическая форма студента. Например, возможно проведение уроков физической культуры в стиле кроссфит.

Кроссфит – комплекс упражнений, выполнение которых предполагает высокую интенсивность, практически не делая перерывов во время тренировки. Данная программа позволяет проработать все группы мышц, воспитать выносливость и улучшить физическое здоровье студента в целом. Так как для работы студентов всегда необходимо использовать различные средства мотивации, то данная тренировка может без особых усилий оправдать себя. В процессе непрерывного выполнения упражнений тренируются сердечные мышцы, легкие, задействованы мышцы спины, рук, ног. По причине того, что данный комплекс задействует одновременно мышцы различных групп, сжигание калорий происходит быстрее, чем при стандартной тренировке, увеличение метаболизма при этом возможно до 40%.

То есть, данная система упражнений подходит для избавления от лишнего веса – актуальный вопрос для студентов во все времена.

Для проведения занятия в стиле кроссфит необходимо разделить студентов на группы по уровням подготовленности. Упражнения комплекса должны учитывать не только физический уровень студентов, но иметь различные вариации, чтобы у преподавателя была возможность в любое время заменить невыполняемое задание на более легкое или вообще включить в индивидуальную программу такое, которое относится к другим группам мышц. Так, для студентов будут созданы комфортные условия для занятий физической культурой, то есть обучающиеся находятся в группе, где уровень их подготовки примерно равен, и все упражнения будут под силу каждому.

Применение кроссфита на занятиях по физической культуре способствует комплексному развитию физических и психических качеств. Исследования ряда авторов показывают, что кроссфит как вид спорта имеет свои характерные особенности:

– разносторонний характер воздействия на организм и на развитие специальных профессионально-важных качеств. Чередование движений и действий, часто изменяющиеся по интенсивности, разносторонности и

продолжительности двигательная деятельность оказывает общее комплексное воздействие на организм занимающихся, способствует развитию и совершенствованию у студентов основных физических качеств;

– внезапность изменения условий проведения приемов, быстрая смена обстановки, постоянно изменяющиеся условия заставляют занимающихся мгновенно оценивать ситуацию, действовать находчиво, быстро, инициативно, проявлять самостоятельность в действиях;

– высокая эмоциональность занимающихся и высокая активность выполнения движений поддерживается на фоне эмоционального напряжения (в этих условиях высокую оценку получают те занимающиеся, которые проявляют сдержанность, не теряют контроль за своими действиями);

– соревновательный характер, стремление превзойти соперника в быстроте и точности действий, в технической и тактической изобретательности приучает занимающихся мобилизовать свои возможности для действий с максимальным напряжением сил и преодолевать трудности.

Поиск рациональных подходов физического воспитания и оздоровления студентов с применением кроссфита на занятиях по физической культуре является, на наш взгляд, одним из путей оптимизации учебного процесса по физическому воспитанию, кроссфит:

– требует и способствует всесторонней подготовке занимающихся;

– средство развития интеллектуальных способностей;

– воспитывает, «ставит» волевые качества, формирует нравственные привычки и поведение.

– доступен прикладными знаниями, умениями и навыками, необходимыми человеку в жизни;

– доступен любому, он не накладывает каких-либо ограничений на данные, свойства, способности, качества и т. п.

В зависимости от вашей цели, будь то похудение, улучшение выносливости или силы или набор мышечной массы, кроссфит делится на несколько видов:

- тренировка на выносливость;

- тренировка на силу;

- кардиотренировка.

Но в основном все эти тренировки являются частями одного комплекса и выполняются отдельно в течение недели. Тренировки кроссфита очень короткие в сравнении с другими видами спорта, но это по причине того, что они невероятно интенсивны и из-за этого гораздо быстрее создают для мышц состояние стресса. Еще одной особенностью кроссфита является то, что этот вид спорта очень универсален, у него нет четкой специализации и он подойдет вам в любой из поставленных целей.

Кроссфит способствует развитию таких физических качеств, как сила, выносливость, гибкость и координация. Студенты, занимающиеся кроссфитом, отмечают улучшение общего самочувствия, повышение уровня энергии и улучшение настроения. Кроме того, занятия кроссфитом способствуют формированию командного духа и социальной активности.

Таким образом, подводя итог можно сказать, что кроссфит – это:

1. Просто – для большинства упражнений вам не понадобится определенный инвентарь, достаточно лишь стадиона и турника с брусками.

2. Универсально – выбирая из огромного множества целей, которые вы можете себе поставить, будь-то сжигание жира, набор мышечной массы, улучшение силы, ловкости, выносливости, вы можете быть уверены, что кроссфит поможет вам в достижении любой из этих целей.

3. Интересно – количество упражнений в кроссфите действительно огромно и из-за этого вы можете постоянно разнообразить свои тренировки.

4. Эффективно – кроссфит действительно очень эффективный вид спорта. Кроссфит представляет собой эффективный метод физической подготовки студентов в

высших учебных заведениях. Его внедрение в учебный процесс может способствовать не только развитию физических качеств, но и улучшению психологического состояния студентов, что в свою очередь положительно влияет на их учебную деятельность.

Проведение занятий в стиле кроссфит требует тщательной подготовки со стороны педагога: разработка упражнений для различных уровней подготовки, создание вариативных упражнений и умение правильно показать их. Для решения этих задач преподаватель должен не только профессионально уметь проводить занятия, но и самому держать себя в форме, соответствующей данной профессии. Главная задача педагога – правильно определить уровень физической подготовки каждого студента и в процессе выполнения упражнений следить за состоянием обучающихся.

Резюмируя вышесказанное, мы пришли к выводу, что в литературе отсутствует единый методический подход к совершенствованию учебного процесса по физическому воспитанию студентов. Что не позволяет дать ясный ответ на вопрос: как в пределах строго лимитированных затрат времени на учебные занятия по физическому воспитанию студентов получать от них больший эффект, который был бы выражен в повышении общего уровня работоспособности, крепком здоровье, разностороннем развитии и совершенствовании физических способностей. Изучив научно-методическую литературу по данной теме, мы ещё раз убедились в том, что изменение структуры организации и содержания занятий по физической культуре имеет большое значение для формирования физических качеств учащихся высшей школы, укрепления и сохранения их здоровья и двигательной активности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Атилов А.А. Современный бокс. Серия «Мастера боевых искусств». - Ростов н/Д: Феникс, 2003.
2. Куценко Г.И., Новиков Ю.В. Книга о здоровом образе жизни. - М.: Профиздат, 2003.
3. Профессиональная подготовка специалистов по физической культуре и спорту: монография / А.З. Зиннатнуров [и др.]. - М.: Изд-во «ТиПФК», 2011. - 79 с.
4. Столяров В.И. Фундаментальные теоретические основы современной системы комплексного физического воспитания. //Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2013. - №2. - С. 2–7.
5. Показаньева А.А., Ханевская Г.В. Инновационная технология физического воспитания и оптимизации двигательной активности, способствующая укреплению здоровья и физической подготовленности обучающихся Международная студенческая научно-практическая конференция» г. Екатеринбург, 2014. – 478 с.